

катіонним дефіцитом, який суттєво збільшується на другій стадії. Третя стадія характеризується утворенням маггеміту на заключному низькотемпературному етапі формування родовища.

Маггемітизацію магнетиту залізних руд можна кваліфікувати як неявно виражений процес окиснення цього мінералу, що призводить до збільшення коерцитивної сили та залишкової намагніченості подрібненої руди. Ці зміни магнітних властивостей рудного мінералу призводять до посилення магнітної флокуляції рудної суспензії і як наслідок – зниження якості отриманого концентрату. Одержані дані можуть бути використані для уточнення технологічного типу залізних руд і коригування їх підготовки до збагачення.

Література

1. Дур У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Пороодообразующие минералы. Т.5. М.: Мир, 1966. 482 с.
2. Shibuya G. On Maghemite from the Kumano Mine, Yamaguchi Prefecture, and its Oxidation by the Heating (Report 1) // Journal of Mineralogical Society of Japan, 1958. No 3. P. 640—659.
3. Morris R. C. A Textural and Mineralogical Study of the Relationship of Iron Ore to Banded Iron-Formation in the Hamersley Iron Province of Western Australia // Economic Geology, 1980. V. 75. P. 184—209.
4. Guo W. W. Magnetic Mineralogical Characteristics of Hamersley Iron Ores in Western Australia // Journal of Applied Mathematics and Physics, 2015. V. 3. P. 150—155.
5. Boer C. B. Rock-Magnetic Studies of Hematite, Maghemite and Combustion – Metamorphic Rocks. Part II. Maghemite. Proefschrift. Utrecht, The Netherlands: Utrecht University, 1999. P. 137—178.

УДК: 549.02

СОЛІ В ДОННИХ ВІДКЛАДАХ р. САКСАГАНЬ м. КРИВОГО РОГУ

Стеценко А. І., Іванченко В.В., Іванченко А.В.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоecології та осадового рудоутворення НАН України», м. Кривий Ріг, Україна,
stetsenkoaliona@gmail.com

SALTS IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE SAKSAGAN RIVER, KRYVYI RIH

Stetsenko A.I., Ivanchenko V.V., Ivanchenko A.V.

Center for problems of marine geology, geocology and sedimentary ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kryvyi Rih,
stetsenkoaliona@gmail.com

Chemogenic minerals are a permanent, but still poorly studied, component of river alluvium. They are of particular importance in the bottom sediments of the river system of industrial regions. It has been established, that over the past 20 years, the salinity of fresh water in surface reservoirs has increased. This is due to an increase in the amount of salts in their composition, which affect the

quality of water. The activities of man-made enterprises, dumping of waste water in the industrial process into surface reservoirs, outlets of salt water sources from storage ponds, tailings dumps, etc. also played a role in this. The article presents new data on the findings of gypsum, halite and mirabilite in the river deposits.

Вступ. Хемогенні мінерали є постійним, але все ще маловивченим компонентом річкового алювію. Вони мають особливе значення в донних відкладах річкової системи промислових регіонів. Встановлено, що за останні 20 років солоність прісних вод поверхневих водойм збільшилася в усьому світі [4]. Це пов'язано як із кліматичними змінами, так і зі збільшенням кількості солей в їхньому складі, які впливають на якість води. Свою роль в цьому зіграли також і діяльність техногенних підприємств, скидання відпрацьованих в промисловому процесі вод в поверхневі водойми, виходи на поверхню джерел солоної води зі ставків-накопичувачів, хвостосховищ і т. д.

Мета / завдання. Складність процесу росту кристалів призводить до того, що часто їхній зовнішній вигляд, який ми спостерігаємо, істотно відрізняється від ідеальних кристалів. Їхня морфологія і хімічний склад були основним предметом вивчення. А також завданням досліджень є використання отриманих результатів, щоб визначити основні джерела попадання солей в досліджувані поверхневі водойми.

Методи досліджень. Для проведення даного дослідження були використані такі методи: мінералогічний аналіз отриманого матеріалу під бінокуляр; підтвердження хімічного складу проводилося за допомогою електронно-мікроскопічного і мікрозондового аналізів; визначення мінералізації і вмісту макрокомпонентів в поверхневих водоймах проводила санітарно-екологічна хімічна лабораторія на основі стандартної методики для поверхневих водойм.

Основна частина. Головним об'єктом дослідження був хімічний склад та отримані солі із води р. Саксагань. Саксагань - річка в Україні, в південно-східній частині Придніпровської височини, в межах Кам'янського та Криворізького районів Дніпропетровської області. Ліва притока Інгульця (басейн Дніпра). Довжина 144 км, площа басейну 2025 км². Пересічна ширина річища 29—40 м. На ділянці шахта «Саксагань» — Чорногірка річка переведена в підземний колектор (Саксаганський дериваційний тунель). Сучасне гирло річки розташоване на 1,5 км нижче за течією Інгульця від природного. Сполучена каналом Дніпро — Кривий Ріг з річкою Дніпро [2].

Проведено аналіз дослідження гідрохімічного стану вод р. Саксагань, починаючи з 2008 р. Встановлено, що хімічний склад вод р. Саксагань характеризується поступовим підвищенням показника мінералізації до 4,1 г/л, а деякі значення перевищують 4,5 г/л, при нормі для поверхневих водойм близько 1-2 г/л [5]. Підвищені показники вмісту в річковій воді аніонів Cl⁻ (від 329 мг/л до 1316,23 мг/л) та SO₄²⁻ (від 807 мг/л до 1387 мг/л), а також катіонів Ca²⁺ (від 144 мг/л до 221 мг/л) та Mg²⁺ (від 96,8 мг/л до 252,44 мг/л). Можна припустити, що підвищення показника мінералізації поверхневих вод виникають під час регламентних скидів високо мінералізованих шахтних вод у

хвостосховище ПРАТ «ПівнГЗК», що призводить до збільшення мінералізації підземних вод і закономірно збільшує мінералізацію поверхневих вод (р. Саксагань) і це відбивається по всьому басейну річки.

Виконане мінералогічне та морфо-структурне дослідження солей, отриманих із відібраних проб річки Саксагань.

Характерною ознакою для досліджуваних солей є наявність переважно скелетних кристалів. Широко відома класифікація геометричних типів скелетних кристалів, наведена в роботах І.І. Шафрановського (1961, 1966) і спільних з В. А. Мокієвським (1956) [3]. Головними мінеральними утвореннями, які яскраво відображають кристали скелетної будови, отримані із сухого залишку річкової води, є ізоморфні різновиди гіпсу та галіту.

На рис. 1 представлена проба С-3 сухого залишку р. Саксагань. Ми спостерігаємо кристали двох морфологічних різновидів гіпсу: це прозорі білі кристали ромбічної форми, а також двійники у вигляді ластівчиного хвоста (рис. 1, а, в) – найбільше зерно 1мм, та білих матових ксеноморфних кристалів (рис.1, б) – найбільше зерно 0,6 мм. Гіпс досить добре розчинний у воді (до 2,2 г/л), причому з підвищенням температури його розчинність спершу зростає, а вище 24°C спадає. Завдяки цьому гіпс при осадженні з морської води відділяється від галіту і утворює самостійні пласти [1].

Найчисельніші прозорі кристали – 90 % проби, матові кристали становлять – 10%. З НСІ не реагує.

а

б

в

	Спектр 1	Спектр 2	Спектр 3
Na	–	17,22	–
Mg	–	11,43	–
S	26,15	22,96	26,12
Ca	24,8	0,37	24,85
O	49,05	48,03	49,02
Всього:	100	100	100

Рис. 1. Кристали проби С-3 із р.Саксагань: а, б – вигляд під біноклюром (збільшення 10^X), в –електронний мікроскоп, ластівчин хвіст. Гіпс (CaSO_4) (збільшення 46^X).

Відображено вміст хімічних елементів у різних точках проаналізованого кристалу гіпсу (рис. 1, в).

Досить цікавими виявились і випадки зростків галіту та гіпсу в одному агрегаті, а також гіпсу і мірабіліту, що яскраво видно із знімків електронного мікроскопу. На рисунку 4 цікавий приклад сумісного росту кристалів галіту і гіпсу. Останній утворився на основі сплющеної кірочки HCl, заповнивши порожнини ідеальними двійниками та гексагональними призмами. На рис. 5 навпаки – галіт нашаровується зверху сформованої друзи гіпсу, спостерігається ріст кристалів кубічної форми.

Із зростків гіпсу та мірабіліту спостерігається, що мірабіліт формується по гіпсу, у процесі заміщення катіонів Ca^{2+} на катіони Na^+ .

Висновки. У статті наводяться нові дані про знахідки гіпсу, галіту, мірабіліту в річкових відкладеннях р. Саксагань. Були визначені основні форми знаходження солей в донних відкладеннях поверхневих водойм. Найчастіше вони зустрічаються у вигляді землястих скупчень, а також і кристалів правильної форми, починаючи від кірок і пухких мас і закінчуючи голками, ромбічної форми, гіпсовими трояндами, агрегатами зернистих кристалів. Головними показовими формами для гіпсу є ромбічні кристали та двійники у формі ластівчиного хвоста, агрегати у вигляді троянд. Для галіту - це форма витягнутих призм, голок, а також ксеноморфних кірочок. Мірабіліт зустрічається у формі зростків із гіпсом та мають волокнисту структуру, діагностується завдяки мікрозондовим дослідженням.

	Спектр 1	Спектр 2-6
O	23,43	62,48
Na	32,96	3,92
Si	0,53	–
S	–	17,13
Cl	42,82	2,21
K	–	0,72
Ca	0,26	13,54
Всього:	100	100

Рисунок 4. Зросток гіпсу і галіту, електронний мікроскоп (збільшення 100^{\times})

	Спектр 1	Спектр 2
Na	39,46	2,28
Mg	–	2,35
S	3,19	24,73
Cl	36,19	2,73
K	–	0,55
Ca	1,9	19,95
O	19,26	47,42
Всього	100	100

Рисунок 5. Зросток гіпсу і галіту, електронний мікроскоп (збільшення 560^X)

Солі в донних відкладеннях річок є важливим показником умов осадконакопичення і техногенного навантаження на природну гідроекосистему з боку промислових підприємств, наземного і водного транспорту, а також території населених пунктів. Розроблені ряд рекомендацій щодо попередження збільшення мінералізації в поверхневих водоймах, збереження і спостереження за природною екологічною ситуацією в районі досліджень.

Література

1. Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д.: Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
2. Хільчевський В. К., Кравчинський Р. Л., Чунарьов О. В. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу. — К.: Ніка-центр, 2012. — 180 с.
3. Шафрановський І.І. «Лекції з кристаломорфології мінералів» (1968)
4. Mackenzie F. T. Our Changing Planet: An Introduction to Earth System Science and Global Environmental Change. – 2011. University of Hawai ‘iatMānoa
5. <https://lektsii.org/4-5772.html>